

**YOSHLARGA TA`LIM TARBIYA BERISH ORQALI
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA YO`NALTIRISH**

G'ofurova Madina Jumanazarovna –

Beshariq tumani 40-umumiy o`rta ta'lim maktabi o`qituvchisi

Annotasiya. Ushbu maqolada umumiy o`rta ta'lim maktablari texnologiya fani oldidagi dolzarb vazifalar va yosh avlodni o`zini o`rab turgan atrof-muhitga, tabiatga nisbatan to`g`ri munosabatda bo`lishni tarbiyalab borish, ongiga singdirish jarayonida, mehnatga, kasb-hunarga tayyorlash biz pedagoglarning oldida turgan muhim va dolzarb vazifalar haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so`zlar. shaxs, ma`naviyat, dunyoqarash, mehnat tarbiyasi, ijtimoiy vaziyat, tadbirkorlik, texnika havfsizligi, mehnatni muhofaza qilish.

Ma'lumki, har qanday jamiyatning kelajagi yosh avlodning qanday ta'lim olishiga va qay tarzda tarbiyalanishiga bog`liq. Ana shunday avlodgina mamlakat oldida turgan umumdavlat ahamiyatiga molik vazifalarni bajarishga qodir bo`lib, o`z xalqining tarixiy taqdirini belgilab bera oladi.

Maktab o`quvchilar shaxsni, ma`naviyatini, dunyoqarashini davr talabi darajasida tarbiyalash va rivojlantirish, eng avvalo, oiladan boshlanadi, maktabda esa da`vom ettiriladi. Shunga ko`ra yosh avlodni o`zini o`rab turgan atrof-muhitga, tabiatga nisbatan to`g`ri munosabatda bo`lishni tarbiyalab borish, ongiga singdirish jarayonida, mehnatga, kasb-hunarga tayyorlash biz pedagoglarning oldida turgan muhim va dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Qadim-qadimdan, sharq mutafakkirlari o`z zamonasidayoq bolani tarbiyalashda mehnat tarbiyasi ijtimoiy vaziyat bilan bog`liq ekanligini, bu

vaziyatning o'zgarishi uning tarbiyasiga ta'sir qilishi tabiiydir degan xulosaga kelishgan.

Umuman bolani tarbiyalashda mehnat tarbiyasi masalasi juda qadimdan mutafakkirlarni qiziqtirib kelgan, ular bu masalaga hayotiy faoliyatning muhim bir tomoni sifatida qaraganlar va uni hal etishni o'zlarining vazifalari deb hisoblaganlar.

Inson faqat mehnati tufayli o'zini, oilasini boqadi, balki unda yerga va yurtiga bo'lgan muhabbat ham paydo bo'ladi. Zotan, "har bir inson o'zi o'sib-ulg'aygan yerini (zaminini), mamlakatining eng yaxshi va go'zal mamlakat deb tushunmog'i kerak". Bundan ko'rinadiki, har bir inson faqat o'zinigina emas, balki farzandlarini ham mehnatsevar qilib tarbiyalashi lozim. Chunki mehnatsevar bo'lmasdan turib, o'z yerini, o'z Vatanini seva olmasligi tabiiydir.

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy islohotlar va bozor munosabatlarning shakllanishi sharoitida, aholining iqtisodiy savodxonligi jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir. Islohotlarning muvaffaqiyati pirovard natijada nafaqat hukumatning sai-harakatiga, balki aholi tomonidan ongli ravishda qabul qilinishiga bog'liq bo'ladiki, bunda ta'lim tizimi vositachi sifatida hizmat qilishi mumkin.

Bizning Respublikasmizda tadbirkorlik faoliyatiga katta e'tibor qaratilmoqda. Tadbirkorlik faoliyatini shakllantirish, bozor iqtisodiyoti munosabatlari shakllantirish o'z navbatida munosib kadrlar va mutaxassislarni malakali qilib tayyorlashni taqozo etadi.

Shu munosabat bilan oliy o'quv yurtlari doirasida bo'lg'usi o'qituvchilarga tadbirkorlik faoliyatini shakllantirish va ularga bozor iqtisodiyoti qonunlari va mehanizmlaridan saboq berish orqali xalq xo'jaligini munosib kadrlar bilan ta'minlash mumkin. Bo'lg'usi o'qituvchilarning iqtisodiy-tarbiyasi quyidagi vazifalarni amalga oshirishni taqozo etadi: o'rta maktab o'qituvchisi o'quvchilarga nafaqat o'z fanidan saboq berishi, balki

ularni maktab yoshidayoq boshlang'ich iqtisodiy bilimlar bilan ham ta'min etishi lozim.

Hozirgi zamon bozor iqtisodiyoti munosobatlari sharoitida tadbirkorlik deganda fuqarolarning yoki uyushmalarining tashabbuskorlik bilan, o'z nomlaridan olib boradigan, o'z hayoti va shaxsiy mulkini garovga qo'ygan holda, shaxsiy daromad olishga qaratilgan faoliyatlari tushuniladi. Tadbirkorlar xo'jalik faoliyatining hohlagan sohasida ish yuritishi mumkin - (agar ular O'zbekiston Respo'blikasining konunchiligiga zid bo'lmasa). Ularga misol tariqasida oldi-berdi, kommersiya, innovatsion, konsultatsiyaviy, shuningdek, qimmatli qog'ozlar bilan ishlash faoliyatlarini olish mumkin.

Tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish yoki uni nazorat qilishga bog'lik ishlar bilan shug'ullanuvchi rahbar xodimlar va davlat organlari xodim va mutaxassislari tadbirkorlik faoliyati bilan bevosita shug'ullanishlariga yo'l qo'yilmaydi. Tadbirkorlik quyidagi xuquqlarga ega: O'zbekiston qonunchiligiga zid bo'lmagan turli xildagi korxonalarini tashkil qilishi; boshqa, mulk formalariga asoslangan davlat korxonalarini butunlay yoki qisman sotib olishi; o'zining mulki yoki qonuniy yo'l bilan qo'lga kiritilgan mulki bilan boshqa xo'jalik sub'ektlari faoliyatida ishtirok etishi; tomonlarning kelishuviga muvofiq fuqarolarning va yuridik shaxslarning mulkidan foydalanishi; qonunchilikda ko'rsatilgan shartlarga muvofiq xodimlarni ishga olish va ishdan ozod qilishi; qonunchilikda ko'rsatilgan tartib asosida tashqi iqtisodiy munosabatlar ishtirokchisi bo'lishi; O'zbekiston Respublikasining «Valyuta nazorati» haqidagi qonuniga muvofik valyuta operatsiyalarini amalga oshirishi va hokazo.

Tadbirkor quyidagilarga amal qilishi kerak: ishga qabul qilinayotgan xodimlar bilan kontrakt tuzish; ishchilarning oylik maoshini respublika qonunchiligida ko'rsatilgan eng kam oylik maoshdan past bo'lmagan miqdorda belgilash; xo'jalik faoliyatining dasturini mustaqil shakllantirish; yetishtirilgan maxsulotni xarid qiluvchi va etkazib beruvchilarni tanlash;

davlat ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan mahsulotlarni kelishilgan asoslarda ishlab chiqarish; narx va tariflarni O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi aktlariga asoslangan holda belgilash; pul mablag'larini saqlash uchun banklarda hisob varaqasini ochish: soliqlar va boshqa turdagi majburiy to'lovlarni to'lashdan ortgan daromadga mustaqil egalik qilishi; qonunchilikka muvofiq ijtimoiy ximoyalash sistemasidan foydalanish; egalik muhofazani amalga oshirish, texnika havfsizligi, mehnatni muhofaza qilish; ishlab chiqarish gigienasi va sanitariya normalarga rioya qilish; xaridorlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish; litsenziya jalb qilinadigan faoliyatlarga maxsus litsenziya olish.

Xalqaro amaliyotda tadbirkorlik faoliyatining uch xil asosiy tashkiliy shakllari ma'lum: alohida egalik qilish; sherikchilik va korporatsiya. Bulardan tashqari yana ko'p turlari ham mavjudki, ularning umumlashmasi sifatida «firma» tushunchasini keltirish mumkin. Bunga quyidagilarni kiritish mumkin: aksionerlik jamiyatlari, kollektiv egalik qilish korporatsiyalari, konsernlar, konsorsiumlar, kartellar, sindikatlar, trestlar, xoldinglar, qo'shma korxonalar, tadbirkorlik assotsiatsiyalari, kooperativlar, banklar va boshqalar.

Dars jarayonida iqtisodiy bilimlarni shakllanishida har bir mashg'ulot quyidagilarga amal qilmog'i kerak: maktabning ta'limiy-tarbiyaviy ishlarida o'quvchilar bozor iqtisodiyoti haqida bilim va tushuncha olishlari lozim; o'quvchilarda bozor iqtisodiyoti bilimini mustahkamlashda ularni amaliy mashg'ulotlarga jalb qilish joiz; o'quvchilarda tejamkorlik, tadbirkorlik, har bir narsani tejab-tergab ishlatish, vaqtdan unumli foydalanish, ortiqcha sarf-harajatga yo'l qo'ymaslik haqida ilk tushuncha berish o'qituvchi yoki ota-onaning vazifasidir; maktabining umumiy mulkini ehtiyot qilish, shaxsiy mulk bilan davlat mulkini asrash insonning zaruriy ehtiyoji ekanligini anglash; o'quv qurollari uchun bozor iqtisodiyotiga o'tishda sarf qilinadigan mablag'ni iloj boricha tejashga o'rgatish.

Dastlabki iqtisodiy tushunchalarni bolalar oilaviy munosabatlarda, ish jarayonlarida, mehnat darslarida, maktab ustaxonalarida, shuningdek, ishlab chiqarish brigadalarida oladilar. Material narxi, sarf-harajatga miqdori, olingan foyda, qo'shimcha qiymat, sof daromat, unumli mehnat vaqti, transport va boshqa xarajatlarni kamaytirish haqidagi sodda iqtisodiy fikrlash o'zaro bozor munosabatlarida paydo bo'ladi.

Bozor iqtisodiyoti oila tarbiyasida keng qo'llanib kelingan milliy qadriyat sifatidagi tajribalariga suyanishni ham taqozo etadi. Masalan, o'zbek oilalarida bolalarni tejamkorlik ruhida tarbiyalab kelganlar, isrofgarchilikka yo'l qo'ymaganlar.

Ma'lumki, «iqtisod» so'zining ma'nosi keng bo'lib, u chuqur mazmunga ega. Ko'p o'rindi bu so'z xalq ichida «tejamkorlik» so'zining sinonimi sifatida qo'llaniladi. Tejamkorlik haqida so'z ketganda isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslikki tushunamiz.

«Iqtisod» tushunchasiga, mashhur o'zbek milliy ma'rifatpar varligi yo'nalishining atoqli namoyandasi Abdulla Avloniy quy idagicha ta'rif beradi: «Iqtisod deb pul va mol kabi na'matlar ning qadrini bilmakka aytilur.

Mol qadrini biluvchi kishilar o'rinsiz erga bir tiyin sarf qilmas, o'rni kelganda, so'mni ayamas. Sahovatning ziddi bahillik o'ldig'i kabi iqtisodning ziddi isrovdur. Alloh. Taolo isrof qiluvchilarni suymas».

Otabobolarimizning o'z farzandlarini tejamkor bo'lishga un daganlarini xalq og'zaki ijodi misolida ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, tejamkorlik mavzui xalq maqollarida ham o'z aksini toptan. Zero, bu maqollar yuz yillar davomida avloddanavlodga o'tib, xalqning dilida saqlanib kelgan.

Har bir ota-ona o'z farzandlariga bozor iqtisodiyotini biladigan mehantsevar va tejamkor qilib voyaga yetkazish uchun quyidagilarga amal qilishi lozim: bola ota-onasining qayerda, kim bo'lib ishlashi va nima ish qilishini, jamiyat uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini bilish; bola ota-ona

ishlab topgan daromadining katta va foydali mehnat evaziga olingan ish haqi ekanligini his qilishi; oila daromadi nima ekanligi bilan bola iloji boricha ertaroq tanishgani maqsadga muvofiqdir. Bolaga oilaning boyligini o'zgaralar oldida gerdayishga asos emasligini tushuntirish; oilada tejamkorlik va ehtiyotlik hislarini bolada shakllantirish; bola nafaqat o'z buyumlarini, balki boshqalar buyumlarini ham ehtiyot qilishga o'rgatish; bozor sharoitiga o'tishda iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishda axborot texnologiyasidan foydalanish.

Hunarmandlik, tadbirkorlik, kasbga mehr farovonlikning bosh omilidir. Shuning uchun ham donishmandlarimiz: "Ey farzand, agar oqil va dono bo'lay desan, hunar o'rgan. Aqlli, farosatli, ilmu-hunarli kishilar bilan do'st bo'l. Hunarsiz kishida hosiyat bo'lmaydi" deb aytganlar.

Hulosa o'rnida shuni aytish mumkunki, mustaqillik sharofati bilan yoshlarimiz oldida juda keng imkoniyatlar ochildi va shu bilan birgalikda, hunar o'rganib, ilm-odob egasi bo'lib elda o'z o'rnini albatta topadi hamda elning hurmatiga sazovor bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.N.A.Muslimov, Sh.S.Sharipov,O.A.Qo`ysinov.-T.:2014

Mehnat ta`limi o`qitish metodikasi,Kasb tanlashga yo`llash.

2.D.Ro`ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Holiqova.-T.:2013

Interfaol metodlar: mohiyati va qo`llanilishi(metodik qo`llanma)

3.Xalq ta`limi(ilmiy metodik jurnal)-T.:2014/3